

令和元年度 卒業論文

カラオケにおける自動楽曲推薦

指導教員 北原鉄朗准教授

日本大学文理学部情報科学科

伊藤 健友

2020年2月 提出

概 要

本研究では、複数人によるカラオケにおける楽曲推薦を自動で行う手法を提案する。日本では複数人でカラオケをする文化が浸透しており、知人同士の交流の場として大きく役立っている。しかし、歌唱曲を選曲する際に自分が好きな曲のみを選び続けるわけにはいかず、参加者の音楽的嗜好や場の盛り上がりを考慮する必要がある場合が多い。よって、選曲に難しさを感じたことがある人が多くいることが予想できる。

従来の研究では、聴くための楽曲を推薦するものや、楽曲推薦以外の方法でカラオケの盛り上がりを支援するものは多く行われている。しかし、歌う曲を推薦することによってカラオケを支援する研究はほとんど行われておらず、参加者の嗜好を考慮する推薦手法を提案するものは存在しない。

本研究では Web 上で実施したアンケートの結果に基づき「聴取者が知っている曲」「歌唱者の歌いやすい曲」の2つの選曲基準に着目した楽曲推薦を行うスマートフォンアプリを提案する。上記の選曲基準を満たす推薦は、過去のカラオケ履歴を記録しそれを参加者の端末間で共有することで実現できると考えられる。提案システムでは、Bluetooth の無線通信によって情報の共有を実現する。「聴取者が知っている曲」という情報を完全にアプリ上で再現することは現実的ではないため、ユーザが過去のアプリ使用時に高評価した曲を「気に入った曲」として端末内に長期的に記録することで代替している。「歌唱者の歌いやすい曲」という基準に関しては、歌唱者の「歌える曲リスト」「過去に歌えなかった曲リスト」を端末内に長期的に記録し、それらを参照することで実現する。以上の仕様によ

り、ユーザが本システムを繰り返し使うほど推薦が正確になっていくことが期待できる。

3人組5グループによる被験者実験の結果、推薦曲から選ばれた曲の82.6%を聴取者が気に入る等、有望な結果が得られた。しかし、一般的な効果を確認するには本研究で行った実験では時間が短すぎるため、長期的な実験を行う必要がある等の課題がある。

目 次

目 次	iii
図目次	vii
表目次	ix
第1章 序 論	1
1.1 本研究の背景	1
1.2 本研究の目的	2
1.3 本論文の構成	2
第2章 関連研究	3
2.1 楽曲推薦	3
2.1.1 印象の類似度に基づくオンライン楽曲推薦手法の研究 [1]	3
2.1.2 楽曲のキーワードの類似度を用いたプレイリスト作成システム [2]	3
2.1.3 作業用 BGM に特化した楽曲推薦システム [3]	4
2.1.4 複数ユーザーが同一楽曲を聴くための選曲・再生システム [4]	4
2.1.5 複数人が共有する場のための BGM 選曲手法に関する研究 [5]	4
2.1.6 ベイジアンネットワークを用いたカラオケ楽曲推薦方式の検討 [6]	5

2.1.7	Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: The Need for Contextual Information[7]	5
2.2	カラオケ支援	6
2.2.1	はずれた音程を修正するカラオケシステム [8]	6
2.2.2	スマートタンバリン: 音と光で場を盛り上げるカラオケ支援 システム [9]	6
2.3	関連研究との類似点, 相違点	6
第3章	事前アンケート	9
3.1	アンケート方法	9
3.2	アンケート結果	9
第4章	提案システム	13
4.1	本システムが想定する状況と使い方	13
4.2	システム詳細	16
4.2.1	データ取得	16
4.2.2	接続	16
4.2.3	スコア計算	16
4.2.4	推薦曲リストの作成と表示	17
4.2.5	選曲	18
4.2.6	リストの更新	18
第5章	評価実験	21
5.1	実験方法	21
5.2	実験結果と考察	22
第6章	結 論	29
6.1	結論	29

6.2 今後の展望	29
参考文献	31

目 次

3.1	Web 上で行ったカラオケの選曲に関するアンケート. 設問：複数人でのカラオケで選曲する際に、どんな曲にすればい いかわからずに迷った経験はありますか？	10
3.2	Web 上で行ったカラオケの選曲に関するアンケート. 設問：あなたはカラオケで選曲をする際、どんなことを考慮して 選びますか？	11
4.1	システム概要図	15
4.2	推薦曲表示画面（スクロール可能）	19

表 目 次

4.1	加点ルール	17
4.2	減点ルール	17
5.1	歌唱曲数	23
5.2	「選曲は成功でしたか？」という質問に歌唱者が「YES」と回答した割合 (%)	23
5.3	「気に入りましたか？」という質問に聴取者が「YES」と回答した割合 (%)	23
5.4	全体アンケート	24
5.5	Q5. 歌えない曲があったか (%)	24
5.6	Q1. この曲は歌える曲だった (%)	25
5.7	Q2. この曲は普段から歌う曲だ (%)	25
5.8	Q3. この曲を参加者が知っているのと認知していた (%)	25
5.9	Q1. この曲を知っていた (%)	26
5.10	Q2. この曲を気に入った (%)	26
5.11	Q3. この曲が流れて嬉しく思った (%)	26
5.12	Q4. この曲を歌ってみたい (%)	27
5.13	Q5. この曲に影響を受けた選曲をした (%)	27
5.14	Q1. 参加者全員でこの曲を楽しんでいる雰囲気があったか (5段階)	27
5.15	Q2. この曲について会話した人数	27

5.16 歌唱曲一覧（★：推薦曲，○：歌唱者が良い評価をした曲，●：聴取者が2人とも良い評価をした曲） 28

第1章 序 論

1.1 本研究の背景

今日の日本ではカラオケが広く普及している。カラオケは一般的に複数人で行うことが多い。そのような場で歌う曲を選ぶ際は歌唱者の嗜好のみによって決めるわけにはいかず、参加者の嗜好や場の盛り上がりを考慮する必要がある場合が多い。そのため、どんな曲を歌えばいいのかわからない経験をした人が多くいると考えられる。実際、後で述べるように、我々が行ったアンケートの結果から、大多数の人が複数人のカラオケでどんな曲を歌えばいいかわからず迷った経験があることがわかっている。

近年インターネット上で大量の音楽コンテンツにアクセスできる環境が整ってきたこと等の影響によって楽曲推薦やプレイリスト生成に関する研究が多く行われてきたが、そのほとんどが単一ユーザが聴く楽曲を推薦するためのものであり、歌うための楽曲を推薦するものではない[1][2][3]。複数人で楽しむための楽曲を推薦する研究も過去に行われてはいるが、いずれも聴く楽曲を推薦することに特化した研究である[4][5]。中澤らの研究はカラオケで歌う曲の推薦を扱っているが、こちらは歌唱者の情報からベイジアンネットワークを構築するもので歌唱者以外の参加者の情報を扱っていない[6]。一方、カラオケの拡張や改善を扱った研究も存在する。浦川らの研究は、歌唱が苦手な人が付き合いでカラオケに行かなくてはいけないときに、音程のずれを修正してくれるものである[8]。栗原らの研究ではタンバリンの演奏を支援することで参加者のコミュニケーションを支援している[9]。しかし、上述の中澤らの研究[6]を除いてカラオケのための選曲支援や楽曲推薦を扱っ

た研究は存在しない。

後述のアンケートによると，カラオケの選曲において重要なのは，歌唱者がきちんと歌えることと，聴取者が知っている曲であることである．前者は歌唱者本人のことであるので選曲時に考慮することは難しくないが，後者は必ずしも簡単ではない．もしも，各参加者の知っている曲または好きな曲がリスト化されており，その情報に基づいて選曲することができれば，選曲時に迷ったり悩んだりする場面を減らすことができると考えられる．

1.2 本研究の目的

本研究では，カラオケにおける選曲支援の第1段階として，一定の条件に基づいて楽曲を推薦するスマートフォンアプリを提案する．このアプリは，カラオケの各参加者のスマートフォンなど（以下，端末という）にインストールされることを想定しており，それぞれが，そのユーザが歌える曲のリストと知っている曲のリストを持っている．各端末は Bluetooth により互いに通信し，これらのリストに基づいて，歌うといいと思われる楽曲を出力する．

1.3 本論文の構成

本論文の構成を述べる．第2章では，本研究の関連研究について述べる．第3.2章では，システムの作成のために行った事前アンケートについて述べる．第4章では，本研究のシステムについて述べる．第5章では，本研究の評価実験について述べる．第6章では，本研究の結論と今後の展望について述べる．

第2章 関連研究

本章では1.2節で述べた目的を達成するために、楽曲推薦、カラオケ支援それぞれの観点からの関連研究を述べる。

2.1 楽曲推薦

2.1.1 印象の類似度に基づくオンライン楽曲推薦手法の研究 [1]

この研究は、個人で聴く楽曲を推薦する手法の提案を行っている。推薦曲の選出には各楽曲に対する個人の印象をパラメータ化したものを嗜好情報として使っている。異なるユーザ間でそれらを相互に比較することで印象の類似度を求め、推薦楽曲を決定している。評価実験の結果、推薦された楽曲の8割程度に対して被験者の満足度を得ることができた。この推薦手法は楽曲以外のコンテンツの推薦にも応用可能だと考えられている。

2.1.2 楽曲のキーワードの類似度を用いたプレイリスト作成システム [2]

この研究は個人で聴くための楽曲のプレイリストを作成するための研究である。提案システムでは、まず音楽情報サイトのレビュー文から楽曲のキーワードを取得する。そして、それらにより楽曲間の類似度を計算し、ユーザがその時選んだ曲との類似度が高い曲でプレイリストを作成する。

2.1.3 作業用BGMに特化した楽曲推薦システム [3]

この研究では、作業中に集中力を高めることを目的とした楽曲を推薦するシステムの提案をしている。作業者が「とても好き」な楽曲は作業者の集中を阻害することが知られており、作業用BGMとしては適していない。この研究の提案システムでは、あえてユーザの「好き」もしくは「どちらともいえない」曲を推薦している。推薦のための嗜好度の推定にはユーザのフィードバックや行動ログを使用している。また、楽曲間類似度を用いることによって再生履歴が少ない状況でも適切に楽曲を推薦することを可能にしている。

2.1.4 複数ユーザーが同一楽曲を聴くための選曲・再生システム [4]

この研究では、複数人で同じ楽曲を聴く場面のための楽曲推薦を扱っている。ユーザーがスマートフォンに好きな曲を保存し聴いていることを前提としている。提案システムでは、各自のスマートフォンに記録されている鑑賞履歴や楽曲情報を用いて、互いに楽曲を気に入る期待度を推測することによってプレイリストを作成している。このシステムを使うことで個人の嗜好のみでなく全員の嗜好が反映されたプレイリストが作成できるとされている。

2.1.5 複数人が共有する場のためのBGM選曲手法に関する研究

[5]

この研究では、複数人がBGMを共有するための選曲手法を提案している。複数人が嗜好する楽曲集合から過半数がお気に入り指定した楽曲を選択することで、その場にいるユーザー全員が楽しめるプレイリストを生成することによって実現している。嗜好楽曲の取得はYoutubeのお気に入り機能を用い、各ユーザのお気に入り楽曲情報を取得する。プレイリスト生成に十分な曲数が確保できない場合

は、アーティストが共通している楽曲を抽出し、プレイリストに追加する機能を実装しこれを回避している。結果として共通のお気に入りの楽曲を抽出し、十分な曲数を確保できるプレイリストを生成することができたとされている。

2.1.6 ベイジアンネットワークを用いたカラオケ楽曲推薦方式の検討 [6]

この研究では、本研究と同じくカラオケで歌う楽曲を推薦することを目的としている。推薦アルゴリズムにはユーザである歌唱者の状況等の情報や楽曲の印象からベイジアンネットワークを構成する手法を提案している。そのため、参加者の嗜好は考慮されておらず、参加者全員が楽しめる楽曲を推薦することは難しいと考えられる。

2.1.7 Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: The Need for Contextual Information [7]

この研究では、ユーザの周囲の環境情報やそれに関連する心理状態を読み取り、それらを考慮した適切な選曲を行う必要があるという課題に着目した自動プレイリスト生成を扱っている。温度や天気、スケジュール等の環境情報を取得し、選曲を行う機械学習のモデルに組み込むことでより適切なプレイリスト生成を実現しようとしている。環境情報の有用性を述べているが、システムの有用性を検証する評価実験は行われていない。

2.2 カラオケ支援

2.2.1 はずれた音程を修正するカラオケシステム [8]

この研究では、音痴だが付き合いでカラオケに行く必要がある人の歌唱を支援することを目的としている。提案システムでは、マイクロホンに入力された歌声の音程が外れていても、MIDI ファイルのボーカルパートを参照して音程を修正し出力することで歌唱支援を実現している。ビブラートを付与することなどによってエンターテイメントとして発展させることを今後の課題としている。

2.2.2 スマートタンバリン: 音と光で場を盛り上げるカラオケ支援システム [9]

この研究では、タンバリンを用いたシステムを作成することによってカラオケでの参加者間でのコミュニケーションを支援している。カラオケ店にはよくタンバリンがあるがそれが有効活用されていないことに着目して、聴取者が能動的にカラオケに参加する手法を提案している。システムはその時に歌唱されている楽曲に合わせてタンバリンを鳴らすタイミングやその時の体の動きを表示する。評価実験では、タンバリンの演奏を促すことで参加者間で視線を送り合う回数が増え、コミュニケーションが活発になったとされている。

2.3 関連研究との類似点，相違点

以上で述べたように、楽曲推薦についての研究とカラオケ支援についての研究は、共に数多くの研究が行われている。楽曲推薦の研究は、ユーザや楽曲についての情報を基におすすめの曲を提示する点は本研究に類似している。しかし、その多くが聴くための楽曲やプレイリストに着目したものであり、歌う楽曲を取り

扱っているものはほぼ無い．一方，カラオケ支援についての研究には，歌う楽曲を提示することによって支援するものはほとんど無い．中澤らの研究 [6] は本研究に非常に似た目的を持っている．しかし，これは選曲において歌唱者の情報や楽曲の印象を主に用いており，歌唱者と聴取者両方の情報を扱う本研究とは提案手法の点で異なっている．

第3章 事前アンケート

本章では、システム設計に先立って行ったカラオケ選曲に関する事前アンケートについて述べる。

3.1 アンケート方法

本研究では世間のカラオケの選曲に関する考え方を調べるために事前アンケートを行った。アンケートは Web 上に作成したものを使用した。このアンケートを主に Twitter で拡散し、173 件の回答が得られた。回答者の性別は男性が 49.7%、女性が 50.3%であり、年代は 20 代を中心に 14 歳～66 歳となっている。

3.2 アンケート結果

複数人でカラオケに行く頻度を問う質問では、回答者の 95.9%が年に数回以上行くと回答しており、知人とカラオケに行く機会が度々ある人が多いことがわかる。「複数人でのカラオケで選曲する際に、どんな曲にすればいいかわからずに迷った経験はありますか？」という質問（図 3.1）では 89.2%が「ある」と回答をしており、この事から多くの人カラオケの選曲を難しく感じていることがわかる。また、選曲する際にどんなことを考慮しているか問う質問の結果（図 3.2）から

- みんなが知っているかどうか
- 歌いやすい、または自分の得意な曲

の2つが主に考慮されていることがわかる。「みんなが知っているかどうか」を選択した理由としては「退屈な人が出ないようにするため」「知らないと一緒に歌ってくれる人がいないから」等があった。「歌いやすい、または自分の得意な曲」を選択した理由としては「音痴だと思われたくないから」「友達と行く時は基本的に採点機能の点数を気にすることが多いから」等があった。「自分が歌ったことがきっかけで他の人がその曲を好きになったら嬉しいですか？」という質問では92.5%が「はい」と回答している。これに関しては「他人に影響を与えることで、そのコミュニティでの自分の存在価値を確認することができる」「その歌手や曲について話せる人が増えるから嬉しい」等の声があがっている。このことから、複数人でのカラオケをお互いの音楽嗜好を共有する場として捉えていることがわかる。「歌い始めてから、難しかったりわからなかったりして上手く歌えなかった経験はありますか？」という質問では、89.2%が「ある」と回答している。「ある」と回答した人の理由としては、うる覚えの曲を選択してしまうことが多くを占めていた。

図 3.1: Web 上で行ったカラオケの選曲に関するアンケート。
設問：複数人でのカラオケで選曲する際に、どんな曲にすればいいかわからずに迷った経験はありますか？

図 3.2: Web 上で行ったカラオケの選曲に関するアンケート。
設問: あなたはカラオケで選曲をする際、どんなことを考慮して選びますか?

第4章 提案システム

本章では，提案システムについて述べる．4.1 で要件や流れを述べ，4.2 で処理の詳細を述べる．

4.1 本システムが想定する状況と使い方

本研究で提案するのは，カラオケにおける選曲を支援するスマートフォンアプリである．本研究におけるカラオケでは，次の状況を想定する．

- 数人からなるグループでカラオケルームに入り，カラオケを行う．
- 各参加者が持ち回りで歌いたい曲を登録して1人で歌う．複数人で合唱することは想定しない．本稿では，歌唱者以外の参加者を聴取者と呼ぶ．

3.2章で述べたアンケートによると，

- 歌唱者にとって歌いやすいこと
- 聴取者が知っていること

が重要であることがわかった．そのため，歌唱者が歌いやすい，または歌えると思う曲から，聴取者が知っていると思われる曲を選別して推薦することが必要である．これを実現するには，参加者ごとに「歌える曲リスト」と「知っている曲リスト」が必要になる．しかし，ユーザの知っている曲全てをアプリ内で網羅するのは現実的ではない．そこで，参加者が過去に高評価した曲を「好きな曲リス

ト」とし、これで代替する。また、うろ覚えの状態でも上手に歌えないという場合がある。そのような曲は、聴取者がよく知っている曲だとしても推薦しないのが無難である。これを実現するには「過去に歌えなかった曲リスト」が必要である。

以上の議論より、我々が提案するスマートフォンアプリは、次のように使用するものとする。

1. 各参加者が自身の端末にインストールしておく。端末同士の通信には Bluetooth を用いるので、互いにペアリングを済ませておくものとする。
2. 各参加者の端末には「歌える曲リスト」と「好きな曲リスト」にある程度の曲数をあらかじめ登録してあるものとする。
3. 歌唱者の端末は、聴取者の端末と通信し、歌唱者の「歌える曲リスト」の各曲に対して、聴取者の「好きな曲リスト」と一致するかどうかに基づいてスコアを計算する。曲単位で一致しない場合でもアーティスト単位やジャンル単位などで一致する場合は、相応のスコアを与えるものとする。
4. 3のスコア計算に基づいて、推薦曲のリストを生成する。推薦曲リストに含まれる曲が少ない場合は、一般的に人気のある楽曲からの追加を試みる。ただし「過去に歌えなかった曲リスト」に含まれている曲は推薦されにくくする。
5. 歌唱者の端末には、推薦曲のリストがスコアが高い順に表示される。ただし、その曲を実際に選曲するかは歌唱者次第であり、必ずしもそのリストに含まれている曲を歌わないといけないわけではない。歌唱者は、推薦曲リストに含まれる曲を実際に選曲した場合はその曲をタップし、そうでない場合は選曲した曲を入力する。
6. 歌唱者による歌唱が終了したら、歌唱者は「選曲が成功だったかどうか」、聴取者は「気に入ったかどうか」を答える。「選曲が成功だったかどうか」に対して「はい」を選んだら「歌える曲リスト」に、「いいえ」を選んだら

「過去に歌えなかった曲リスト」に追加される。「気に入ったかどうか」に「はい」を選ぶと「好きな曲リスト」に追加される。

システムの流れを図 4.1 に示し、以下に処理の詳細を述べる。以下の記述では、カラオケの参加者が N であるとし、各参加者の端末を D_1, \dots, D_N とする。スコア計算や推薦の記述では、簡単のため、 D_1 を歌唱者の端末とし、 D_2, \dots, D_N を聴取者の端末とする。歌唱者はカラオケ中に持ち回りで変わるため、カラオケが進行するたびに、どれが D_1 かは変わっていくものとする。また、端末 D_n の「歌える曲リスト」を S_n 、「過去に歌えなかった曲リスト」を M_n 、「好きな曲リスト」を L_n とする。

図 4.1: システム概要図

4.2 システム詳細

4.2.1 データ取得

各端末は「歌える曲リスト」 S_n 、「過去に歌えなかった曲リスト」 M_n 、「好きな曲リスト」 L_n を読み込む。 S_n の曲数が少ない場合、推薦できる楽曲が見つからない場合がある。そこで、日本の最新週間人気ランキング上位の曲データを取得しこれも推薦の対象に利用する。人気ランキングには、世界最大級の音楽サービスである Spotify によって公開されている SpotifyCharts [10] を利用する。この曲リストを C とする（現在の実装では曲数を 200 としている）。

4.2.2 接続

参加者全員の端末を Bluetooth によって無線接続する。その後、端末同士が3つのリスト S_n, M_n, L_n のデータを相互に送信し、共有する。

4.2.3 スコア計算

端末 D_1 は、 S_1 の各曲 s_i に対して、どの程度推薦に値するかを表すスコア $\text{score}(s_i)$ を計算する。スコアは、聴取者の「歌える曲リスト」や「知っている曲リスト」にその楽曲（または共通する特徴の楽曲）が含まれているときに加点する「加点ルール」と、「歌えなかった曲リスト」に当該楽曲が含まれていたり、当日すでに歌っている場合に減点する「減点ルール」の2つからなる。加点ルールを表1に示す。たとえば、楽曲 s_i, s_j に対して、両者のアーティストが一致するとき $R_3(s_i, s_j) = 5$ 、そうでないときは $R_3(s_i, s_j) = 0$ とする。減点ルールを表2に示す。たとえば、楽曲 s_i が歌唱者の「歌えなかった曲リスト」に含まれているとき、 $r_1(s_i) = -50$ 、そうでないときは $r_1(s_i) = 0$ とする。これらを用い、スコア $\text{score}(s_i)$ を次式で定義

する：

$$\text{score}(s_i) = \sum_{n=2}^N \sum_{m \in S_n \cup L_n} \sum_{k=1}^5 R_k(s_i, m) + \sum_{k=1}^2 r_k(s_i)$$

なお，加点ルールにおいて複数の条件に合致する場合は，それぞれの条件で加点を行う．たとえば，参照曲と一致する場合，アーティスト，アルバム，ジャンル，リリース年のすべてが一致すると考えられるため，合計で12加算されることになる．

表 4.1: 加点ルール

ルール番号	条件	値
R_1	参照曲と一致	2
R_2	参照曲とアルバムが一致	1
R_3	参照曲とアーティストが一致	5
R_4	参照曲とジャンルが一致	3
R_5	参照曲とリリース年の差が閾値年以内	1

表 4.2: 減点ルール

ルール番号	条件	値
r_1	M_1 に同一のものが存在する	-50
r_2	当日既に歌われている	-50

4.2.4 推薦曲リストの作成と表示

$\text{score}(s_i)$ が閾値 ($S_n \cup L_n$ の曲数 $\times 0.2$) を超えたものをスコアの高い順に推薦する．ここで，推薦曲数が規定数の10曲を満たす場合は推薦曲を表示し選曲に進むが，それより少ない場合は人気曲ランキングからの補充を行う． c を C の任意の

曲とする． c と S_1 の類似度にあたる

$$\sum_{m \in S_1} \sum_{k=1}^5 R_k(c, m) + \sum_{k=1}^2 r_k(c)$$

が閾値 (S_1 の曲数 $\times 0.3$)を超えたもののみ $\text{score}(c)$ を計算する． $\text{score}(c)$ を計算した曲の中でその値が上位の曲から順番に，規定数を満たすまで推薦曲に追加する．

4.2.5 選曲

推薦曲一覧を図4.2のように表示する．推薦曲一覧の中に歌いたい曲があった場合，該当曲をタップすることで4.2.6のリストの更新に進む．しかし，推薦曲以外から選曲する場合は，推薦曲一覧画面でユーザが「その他の曲」というボタンをタップすると楽曲検索画面に遷移する．そこで曲名を入力すると，SpotifyWebAPI [11]から検索文字列に該当する複数の曲のメタデータを受け取る．受け取った曲を一覧で表示して，歌いたい曲をタップすることで4.2.6のリストの更新に進むことができる．ここで受け取ったメタデータは後の推薦スコア計算で利用される．

4.2.6 リストの更新

歌唱が終わったら， D_1 では「選曲が成功だったか」を聞かれるので，歌唱者本人は，選曲が成功だったかを「はい」か「いいえ」で選択する．回答が「はい」だった場合は， S_1 に追加し M_1 に当該曲が存在する場合はそれを消去する．「いいえ」だった場合は， M_1 に追加することによって次回から推薦される可能性を下げる．

一方，聴取者は当該曲を気に入ったかを「はい」か「いいえ」で選択する．回答が「はい」だった場合，メタデータと一緒に L_n に追加する．「いいえ」だった場合は，処理は行われない．

この処理で曲リストの内容が変わったものは，その内容を全端末に同期し最新の曲リストを共有する．カラオケを終えるまで，歌唱者が変更になり，4.2.3～4.2.6

図 4.2: 推薦曲表示画面 (スクロール可能)

の処理を繰り返す。

第5章 評価実験

本システムの有効性を示すため，被験者を用いた評価実験を行った．本来，本システムを使う場合と使わない場合両方で被験者実験を行い，比較して効果を確認すべきだが，どちらの条件を先に行うか等で結果が変わってしまうことが予想できる．そこで，本システムを用いた場合のみ実験を行った．被験者は本システムを使いながら実際にカラオケを行い，実施後にアンケートに回答する．

5.1 実験方法

実験は3人1組で行い，5組に対して行った．被験者は全員大学生で，それぞれのグループ内は互いに友人である．被験者には事前に歌いたい曲を20曲考えてもらい，それらを「歌える曲リスト」に登録した端末を用意した．実験はカラオケルームで行い，本システムを使いながら1人ずつ順番に選曲して歌唱し，1時間それを繰り返した．なお，限られた時間で多くの選曲を行うために1曲に対する歌唱の長さはワンコーラスに制限した．カラオケ終了後は，実験の様子を撮影した動画を全員で見ながらアンケートを行った．アンケートは，選曲された全楽曲1曲ずつに関する質問に回答する各曲アンケートと，実験全体に関する質問に回答する全体アンケートによって構成される．また，本システムには選曲に関するログをとる機能を実装しており，

- 推薦時：推薦された曲
- 選曲時：選曲された曲，それが推薦された曲か，それが人気ランキングから

取得した曲が

- 評価時：評価された曲，歌唱者，評価結果

の内容が記録される．

5.2 実験結果と考察

本実験の結果を，アプリによって推薦された曲を選曲した場合（推薦曲）と推薦されていない曲を歌唱者が独自に選曲した場合（非推薦曲）を比較しながら考察していく．推薦曲と非推薦曲が1回の実験で歌われた曲数の平均を表5.1に示す．全5回の実験において取得したログの集計結果を表5.2，表5.3に示す．表5.4～表5.15はアンケートの結果であり，表5.4，表5.5が実験全体について全員が回答する項目，表5.6～表5.8が各曲について歌唱者が回答する項目，表5.9～表5.13が各曲について聴取者が回答する項目，表5.14～表5.15が各曲について全員が回答する項目についての結果となっている．

各曲についてのアンケート結果は項目に対して「はい」と答えた割合を百分率にして示している．本実験では，全実験合計139曲が歌唱され，そのうちの95曲が推薦曲から選ばれていた（表5.1）．歌唱曲の7割近くが推薦曲から選ばれていることから，本システムは歌唱者の歌いたいと思う曲を推薦できていることが予想できる．全実験において歌唱曲のうちに人気ランキングから取得したものはなく，全てが端末の曲リストから推薦されたものが曲名入力によって選曲されたものだった．よって，本実験の条件下では「歌える曲リスト」に用意した20曲で推薦候補は足りていたと考えられる．

表5.3では，システムにより推薦された曲を選曲した時は，他の曲を選曲したときに比べて高い評価が得られた．しかし，表5.2で歌唱者にとっては推薦曲と非推薦曲の関係が逆転していることがわかる．これは，本実験では端末内の「歌える曲リスト」には最初に20曲を用意しているが「過去に歌えなかった曲リスト」

表 5.1: 歌唱曲数

項目	平均 (曲)	割合 (%)	標準偏差
推薦曲	19	68.3	2.83
非推薦曲	8.8	31.7	2.39

表 5.2: 「選曲は成功でしたか?」という質問に歌唱者が「YES」と回答した割合 (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	83.9	14.7
非推薦曲	92.4	7.96

には曲がない状態で実験を始めていることに起因すると考える。よって、聴取者達の嗜好については参照する情報があるので考慮できるが、歌唱者の歌唱可能性については情報がなく考慮できていない。この問題は、同じ端末を使って長期的にカラオケをすることで「歌えなかった曲リスト」が増えていき、緩和されていくと考える。また、推薦曲は「歌える曲リスト」から選んでいるにも関わらず歌唱者が悪い評価をした曲が多かった理由としては、推薦されて選んだ曲の4割以上は普段から歌っているものではない(表 5.7)ことから、最初に「歌える曲リスト」に登録した20曲は被験者が歌唱に挑戦してみたい曲が多かったことだと予想する。この傾向は、表 5.6 で推薦曲の方が非推薦曲より歌える曲が少なかったこ

表 5.3: 「気に入りましたか?」という質問に聴取者が「YES」と回答した割合 (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	92.5	8.53
非推薦曲	70.8	26.7

表 5.4: 全体アンケート

項目	平均	標準偏差
Q1. アプリに推薦された曲を選んだ際、推薦されていない曲を選んだ時や普段のカラオケと比べて全員が曲を楽しんでいる雰囲気はあったか（5段階）	4.33	0.53
Q2. 普段より知っている曲が流れたか（5段階）	4.06	1.12
Q3. 普段より気に入る曲が流れたか（5段階）	4.00	0.86
Q4. アプリを使って普段より選曲が簡単になったと感じたか（5段階）	4.47	0.30

表 5.5: Q5. 歌えない曲があったか（％）

項目	割合
なかった	55.6
少しあった	44.4
たくさんあった	0

とからも予想できる．表 5.8 では推薦曲と非推薦曲の間に大きな差はなく標準偏差も大きくなっているため，結果に差は表れなかったと言える．

表 5.4 の Q1，Q2，Q3，Q4 では全てが 5 段階中 4 以上と高い評価になっており，被験者の多くが楽しめるカラオケを実現できたと考えられる．

聴取者に対する質問に注目すると表 5.9 では聴取者が知っていた割合で推薦曲と非推薦曲の間にあまり差は見られなかったものの，表 5.10 では推薦曲の方が非推薦曲を大きく上回っている．このことから，本システムを用いると聴取者が知っている曲を選曲しやすいとは言い切れないが，知らない曲であっても気に入やすい曲である可能性が高いと考えられる．表 5.14，表 5.15 では共に非推薦曲が推

表 5.6: Q1. この曲は歌える曲だった (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	80.1	17.5
非推薦曲	87.4	11.8

表 5.7: Q2. この曲は普段から歌う曲だ (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	56.1	13.7
非推薦曲	55.6	25.7

推薦曲をわずかに上回る結果になった。これは、カラオケの開始から時間が進むにつれ、自然と参加者全体にその日の流行りのようなものが生まれることが原因だと考える。ある被験者グループにおける歌唱曲の一覧を表 5.16 に示す。この実験中に推薦曲一覧は 39 回表示された。そのうち 28 回特定の同じアーティスト（マカロニえんぴつ）の曲が表示されており、頻繁に表示されていることは実験中に被験者同士でも話題に上がっていた。また、当該実験全体で歌唱された 33 曲（表 5.16）中、マカロニえんぴつの曲が 5 曲入っており、そのうちの後半 3 曲は推薦されずに曲名入力画面から選曲されたものである。これらのことから、被験者が推薦曲一覧と当日の選曲状況から参加者が気に入っているアーティストを読み取り、推薦曲以外からもそのアーティストの曲を選ぶことで盛り上がると予想できる曲

表 5.8: Q3. この曲を参加者が知っていると認知していた (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	72.0	9.7
非推薦曲	69.2	23.2

表 5.9: Q1. この曲を知っていた (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	71.5	18.6
非推薦曲	69.3	5.7

表 5.10: Q2. この曲を気に入った (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	82.6	3.8
非推薦曲	64.0	5.3

を選曲していたことが考えられる。この傾向は、各曲アンケートの自由記述欄にも表れており「マカロニえんぴつの勢いがあった」「たくさん歌われていた」と記されていた。この傾向は上で例にあげた回の結果で顕著に見られており、その他の回でも時折現れていた。

表 5.11: Q3. この曲が流れて嬉しく思った (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	56.8	14.7
非推薦曲	55.8	5.3

表 5.12: Q4. この曲を歌ってみたい (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	48.0	17.7
非推薦曲	45.5	17.6

表 5.13: Q5. この曲に影響を受けた選曲をした (%)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	13.7	7.1
非推薦曲	10.7	8.1

表 5.14: Q1. 参加者全員でこの曲を楽しんでいる雰囲気があったか (5段階)

項目	平均	標準偏差
推薦曲	3.6	0.5
非推薦曲	3.7	0.5

表 5.15: Q2. この曲について会話した人数

項目	平均	標準偏差
推薦曲	1.6	0.4
非推薦曲	2.1	0.5

表 5.16: 歌唱曲一覧 (*: 推薦曲, ○: 歌唱者が良い評価をした曲, ●: 聴取者が2人とも良い評価をした曲)

	被験者 A	被験者 B	被験者 C
1	*○●ブルーベリー・ナイツ (マカロニえんぴつ)	*○●真っ赤な空を見た だろうか (BUMP OF CHICKEN)	*○●こんがらがった! (ネクライトーキー)
2	*● ナイトクロージング (Saucy Dog)	○キミシダイ列車 (ONE OK ROCK)	*○●陽炎 (サカナクション)
3	*○●若者のすべて (フジファブリック)	*○●ヤングアダルト (マカロニえんぴつ)	*○●瞳に映らない (Indigo la End)
4	○●彷徨う日々とファンファーレ (KANA-BOON)	○●扉 (GReeeeN)	*○●ハスキーガール (コンテンポラリーな生活)
5	*○●盛者必衰の理, お断り (KANA-BOON)	*●手と手 (クリープハイプ)	*欠伸 (クリープハイプ)
6	*● パラレル (KEYTALK)	*●刹那 (GReeeeN)	*●SAYONARA-NOSTALGIA (Base-BallBear)
7	*●丸ノ内サディスティック (椎名林檎)	○トリコになれ (マカロニえんぴつ)	*○チャイナタウン (パスピエ)
8	なんだったっけ (マカロニえんぴつ)	○●おしゃかしゃま (RADWIMPS)	*●色んな意味で優しく包んでくれますか? (クリープハイプ)
9	*○●「伝言歌」 (sumika)	○●欲望に満ちた青年団 (ONE OK ROCK)	○●Motel (never young beach)
10	○●別の人の彼女になったよ (wacci)	* 未完成交響曲 (ONE OK ROCK)	○●夢で逢えたら (銀杏BOYZ)
11	*○●新宝島 (サカナクション)	○●ミスター・ブルースカイ (マカロニえんぴつ)	*○●君の部屋 (クリープハイプ)

第6章 結 論

本章では，本研究のまとめと今後の展望について述べる．

6.1 結論

本研究では，複数人によって行われるカラオケでの選曲の難しさを軽減するために，長期的な履歴保存と端末間でのそれらの共有によって楽曲を推薦するスマートフォンアプリを提案した．被験者実験を行い，推薦された曲とそれ以外から選曲された曲とを比較した．その結果，推薦曲から選曲した方がそれ以外を選曲した場合に比べ，聴取者が知っている曲でなくても気に入る可能性が高い曲を選べた．実験全体についてのアンケートでは，被験者の多くが普段のカラオケより楽しめたという結果も得られた．一方，実験によってシステムを長期的に利用しないと歌唱者の歌唱可能性を考慮できないという問題も明らかになった．また，実験では特定のアーティストの楽曲が頻繁に選曲されてその場の流行になる現象が見受けられた．これは今後，推薦アルゴリズムの改善に活かせるような傾向だと考える．

6.2 今後の展望

本稿の実験結果では項目によってはデータにばらつきが大きいものがあり，一般的な効果を検証するには不十分であるため，被験者数を増やして再度実験する必要がある．また，長期的な利用によって各リストが更新されたときにどのように推薦内容が変化していくかについても確かめる必要がある．さらには，特定の

アーティストの楽曲がその場における流行になる現象の扱い方についても検討していきたい。

参考文献

- [1] 千田 一孝, 藤澤 公也: 印象の類似度に基づくオンライン楽曲推薦手法の研究, 情報処理学会第 69 回全国大会, Vol.2007, No.1, pp.187-188 (2014).
- [2] 渡邊 岳志, 服部 哲, 速水 治夫: 楽曲のキーワードの類似度を用いたプレイリスト作成支援システム, 研究報告グループウェアとネットワークサービス (GN), Vol.2011, No.14, pp.1-6 (2011).
- [3] 矢倉 大夢, 中野 倫靖, 後藤 真孝: 作業用 BGM に特化した楽曲推薦システム, Vol.2016, No.3, pp.1-10 (2016).
- [4] 鈴木 潤一, 末次 尚之, 北原 鉄朗: 複数人が同一空間で音楽を聴くための選曲・再生システム, 情報処理学会論文誌, Vol.57, No.12, pp.2526-2530 (2016).
- [5] 松本 大希, 滝口 恭平, 小高 大典: 複数人が共有する場のための BGM 選曲手法に関する研究, 日本大学卒業論文 (2012).
- [6] 中澤 佑紀, 中村 喜宏: A-15-30 ベイジアンネットワークを用いたカラオケ楽曲推薦方式の検討 (A-15. ヒューマン情報処理, 一般セッション), 電子情報通信学会総合大会講演論文集, Vol.2014, pp.201 (2014).
- [7] Gordon Reynolds, Dan Barry, Ted Burke, and Eugene Coyle: "Towards a Personal Automatic Music Playlist Generation Algorithm: the need for Contextual Information", DIT, 2007.

- [8] 浦川 雄一, 勝瀬 郁代, 川島 達也 : 外れた音程を修正するカラオケシステム ”, 平成 20 年度電気関係学会九州支部連合大会 (第 61 回連合大会) 講演論文集, セッション ID: 03-2P-06.
- [9] 栗原拓也, 横溝有希子, 竹腰美夏, 馬場哲晃, 北原鉄朗 : スマートタンバリン: 音と光で場を盛り上げるカラオケ支援システム, 研究報告音楽情報科学 (MUS), Vol.2017, No.3, pp1-5 (2017).
- [10] Spotify Charts , <https://spotifycharts.com/regional/jp/weekly/latest>.
- [11] Web API — Spotify for Developers , <https://developer.spotify.com/documentation/web-api/>.

謝 辞

本研究を進めるにあたり，指導教官の北原鉄朗准教授から丁寧かつ熱心なご指導を賜りました．深く感謝を申し上げます．北原研究室の皆様にも多くの助言を頂き感謝申し上げます．また，評価実験を快く引き受けてくださった被験者の方々に感謝の意を表します．